

TUPROQDAN AJRATIB OLINGAN AZOTOBACTER CHROOCOCCUM SHTAMMLARINING BIOLOGIK VA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

M.G‘. Toshpo‘latova

Termiz davlat universiteti, O‘zbekiston

toshpolatovamarjona01@gmail.com

Abstract: This study investigates biological and physiological characteristics of *Azotobacter chroococcum* strains isolated from soil. The isolates were identified based on cultural, morphological, microscopic and physiological traits. The results confirmed typical features of diazotrophic bacteria, indicating their potential use as biofertilizers in agriculture.

Keywords: Azotobacter, soil bacteria, nitrogen fixation, biofertilizer, morphology.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tuproqdan ajratib olingan *Azotobacter chroococcum* shtammlarining biologik va fiziologik xususiyatlari o‘rganildi. Izolyatlar kultural, morfologik, mikroskopik va fiziologik belgilar asosida identifikatsiya qilindi. Natijalar diazotrof bakteriyalarga xos xususiyatlarni tasdiqlab, ularning bioo‘g‘it sifatida qo‘llash istiqbolini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Azotobacter, tuproq bakteriyalari, azot fiksatsiyasi, bioo‘g‘it, morfologiya.

Tadqiqotning dolzarbligi. Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligini oshirish va ekologik toza mahsulot yetishtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mineral o‘g‘itlardan ortiqcha foydalanish tuproqning biologik faolligini pasaytirib, uning tabiiy muvozanatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli biologik usullarga asoslangan, xususan, mikroorganizmlar yordamida tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kirish

Azotobacter chroococcum tuproqda erkin yashovchi, obligat aerob va atmosfera azotini o‘zlashtirish qobiliyatiga ega bo‘lgan diazotrof mikroorganizmlar guruhiga kiradi. Ushbu bakteriyalar agroekotizimlarda biologik azot manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Bundan tashqari, ular o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishini rag‘batlantiruvchi biologik faol moddalar sintez qilishi bilan ajralib turadi. Shu sababli mazkur mikroorganizmlar zamonaviy qishloq xo‘jaligida bioo‘g‘it sifatida keng qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi [4].

Tadqiqotda foydalanilgan material va metodlar:

Tadqiqot Surxondaryo viloyati Termiz tumani hududidagi “Mo‘min-Adolat” va “Gulira’no” fermer xo‘jaliklari tuproqlarida olib borildi. Tuproq namunalari ekin yig‘ib olingandan keyin hamda ekishdan oldingi davrda, 10 sm va 20 sm chuqurliklardan olindi.

Laboratoriya sharoitida tuproq suspenziyasi tayyorlanib, ketma-ket suyultirish usuli qo‘llanildi. Olingan suspenziyalar azotsiz selektiv Ashby oziqa muhitiga ekildi. Inkubatsiya jarayonida hosil bo‘lgan koloniyalar orasidan *Azotobacter* avlodiga xos belgilarni namoyon etuvchi namunalar saralab olinib, qayta ekish yo‘li bilan toza kultura holiga keltirildi [2].

Natijada jami 8 ta shtamm ajratib olinib, ular MA-Y10, MA-Y20, MA-E10, MA-E20, GU-Y10, GU-Y20, GU-E10 va GU-E20 tarzida kodlandi. Shtammlar kultural, morfologik, mikroskopik va fiziologik belgilar asosida kompleks baholandi [3].

Natijalar va muhokama

1) Tadqiqot davomida ajratilgan *Azotobacter chroococcum* shtammlari azotsiz selektiv Ashby muhitida koloniyalar hosil qildi. Koloniyalar asosan yumaloq shaklli, silliq yoki yaltiroq yuzali hamda shilimshiq konsistensiyaga ega bo‘ldi. Ayrim shtammlarda jigarrang pigment hosil bo‘lishi kuzatildi. Shilimshiq konsistensiya va yaltiroq yuzaning mavjudligi bakteriya hujayralari atrofida kapsula yoki polisaxarid qavat shakllanishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu *A. chroococcum* uchun xos muhim kultural belgi hisoblanadi.

2) Mikroskopik tahlillar natijasida hujayralar yirik, kokkoid yoki oval shaklli ekanligi aniqlandi. Ayrim hujayralar yakka yoki juft joylashgan bo‘lib, kapsula bilan o‘ralganligi kuzatildi. Ba’zi hollarda harakatchanlik belgilari ham qayd etildi. Fiziologik jihatdan shtamlarning asosiy qismi azotsiz selektiv muhitda faol o‘sinh qobiliyatini namoyon etdi. Bu ularning atmosfera azotini o‘zlashtira oladigan erkin diazotrof bakteriyalar ekanligini tasdiqlaydi. Qayta ekish jarayonida koloniyalarning barqarorligi saqlanib, sof kultura holati tasdiqlandi [5].

3) Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, 10 sm chuqurlikdan olingan shtamlarda koloniyalar yirikroq, shilimshiqroq va o‘sinh faolligi yuqoriroq bo‘lgan. Bu holat tuproqning ustki qatlamida organik modda va kislorod miqdorining yuqoriligi bilan izohlanadi. 20 sm chuqurlikdagi shtamlarda esa kolonial belgilar saqlangan bo‘lsa-da, shilimshiqlik va pigmentatsiya nisbatan sustroq ifodalandi. Shuningdek, ekin yig‘ib olingandan keyingi davrda pigment hosil bo‘lishi kuchliroq kuzatildi, ekishdan oldingi davrda esa bu ko‘rsatkich nisbatan pastroq bo‘ldi [6].

4) Olingan natijalar ajratilgan barcha 8 ta shtammning *Azotobacter chroococcum* ga xos tipik morfologik, kultural va fiziologik belgilarni namoyon etishini ko‘rsatdi. Koloniyalarning shilimshiq, yumaloq va silliq bo‘lishi, hujayralarning yirik kokkoid yoki oval shaklli va kapsulali ekanligi ularning ushbu turga mansubligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tuproq chuqurligi va agrotexnik

sharoitlar shtammlarning belgilar ifodalanish darajasiga ta’sir ko’rsatgan, biroq ularning sistematik mansubligini o’zgartirmagan [7].

Diagrammadan ko’rinadiki, koloniya yirikligi, shilimshqlik va azotsiz muhitda o’sish kabi uchta muhim ko’rsatkich bo’yicha 10 sm qatlamdan olingan shtammlar ustunlik ko’rsatdi. Ayniqsa, MA-Y10, MA-E10, GU-Y10 va GU-E10 shtammlarining ko’rsatkichlari 5 ballik shkala bo’yicha eng yuqori diapazonda bo’ldi. Bu esa ushbu shtammlarning klassik azotobakterial fenotipga yaqinligini ko’rsatadi.

Xulosa

O’tkazilgan tadqiqotlar natijasida Surxondaryo viloyati “Mo‘min-Adolat” va “Gulira’no” fermer xo‘jaliklari tuproqlaridan *Azotobacter chroococcum* ga xos xususiyatlarni namoyon etuvchi bakterial shtammlar ajratib olindi. Ular azotsiz selektiv muhitda rivojlanib, kultural va mikroskopik belgilar asosida tasdiqlandi.

Ajratilgan izolyatlar yirik kokkoid yoki oval hujayrali, kapsulali va shilimshiq koloniyalar hosil qilishi bilan tavsiflandi. O’sish faolligi ularning atmosfera azotini o’zlashtira oladigan diazotrof bakteriyalar ekanini ko’rsatdi.

Natijalar tuproq sharoiti va chuqurlik omili shtammlar xususiyatining ifodalanish darajasiga ta’sir qilishini, biroq ularning sistematik mansubligini o’zgartirmasligini ko’rsatdi. Shu jihatdan ushbu izolyatlar bioo’g’it sifatida foydalanish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Aasfar A., Bargaz A., Yaakoubi K., Hilali A., Bennis I., Zeroual Y., Kadmiri I. M.** Nitrogen-fixing *Azotobacter* species as potential soil biological enhancers for crop nutrition and yield stability // *Frontiers in Microbiology*. 2021. Vol. 12. DOI: 10.3389
2. Ahmad Ahmad I., Khan M. S. Screening of free-living rhizospheric bacteria for their multiple plant growth promoting activities // *Microbiological Research*. 2008. Vol. 163. P. 173–181.
3. Barea J. M. O‘simlik–mikrobiom o‘zaro ta‘sirini yaxshiroq tushunishga asoslangan barqaror qishloq xo‘jaligida mikrobial biotexnologiyani qo‘llashning kelajakdagi muammolari va istiqbollari // *Tuproqshunoslik va o‘simliklarni oziqlantirish jurnali*. 2015. 15-jild. № 2. 261–282-betlar.
4. Bashan Y., Holguin G., de-Bashan L. E. Azospirillum–o‘simlik munosabatlari: fiziologik, molekulyar, qishloq xo‘jaligi va ekologik yutuqlar // *Kanada mikrobiologiya jurnali*. 2004. 50-jild. 521–577-betlar.
5. Bisset K. A., Hale C. M. F. The cytology and life-cycle of *Azotobacter chroococcum* // *Journal of General Microbiology*. 1953. Vol. 8. No. 3. P. 405–410.
6. Beijerinck M. W. Ueber oligonitrophile Mikroben // *Centralblatt für Bakteriologie*. 1901. Bd. 7. S. 561–582.
7. Bashan Y., de-Bashan L. E. O‘simliklarning o‘shini rag‘batlantiruvchi *Azospirillum* bakteriyasi o‘simliklarning o‘shini qanday rag‘batlantiradi — tanqidiy baholash // *Agronomiyadagi yutuqlar*. 2010. 108-jild. 77–136-betlar.